

MAKTABGACHA TA'LIMDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA AHAMIYATI

Akramjonova Feruza Akramjonovna

Maktabgach ta'lim kaedresi stajyor o'qituvchisi - Namangan davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282555>

Abstract. This article examines the importance of applying advanced technologies in the educational process of preschool education. Innovative technologies play a crucial role in increasing children's interest and making the teaching process interactive and effective. The article analyzes how to enhance children's skills and knowledge through the use of multimedia tools, online platforms, and games. Additionally, it discusses methods for introducing teachers to new technologies and their application in the educational process. As a result, the integration of advanced technologies serves to improve the quality of preschool education and support the personal development of children.

Keywords: digital resource, Educational platforms, learning programs, multimedia tools, virtual teaching, game-based learning, social networks, distance education digital competency, free expression of ideas, developing creativity.

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'limda ilg'or texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Innovatsion texnologiyalar bolalarning qiziqishini oshirish, o'qitish jarayonini interaktiv va samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada multimedia vositalari, onlayn platformalar va o'yinlarni qo'llash orqali bolalarning ko'nikmalari va bilimlarini qanday yaxshilash mumkinligi tahlil etiladi. Shuningdek, o'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni ta'lim jarayonida qo'llash usullari muhokama qilinadi. Natijada, ilg'or texnologiyalarni integratsiya qilish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli resurs, ta'lim platformalari, o'quv dasturlari, multimedia vositalar, virtual o'qitish, o'yin asosida ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, masofaviy ta'lim, raqamli kompetensiya, erkin bildirish, kreativlikni rivojlantirish.

Аннотация. Данная статья рассматривает важность применения современных технологий в процессе обучения дошкольного образования. Инновационные технологии играют ключевую роль в повышении интереса детей, а также в создании интерактивной и эффективной образовательной среды. В статье анализируется, как использование мультимедийных средств, онлайн-платформ и игр способствует улучшению навыков и знаний детей. Также обсуждаются методы ознакомления педагогов с новыми технологиями и способы их внедрения в образовательный процесс. В результате интеграция передовых технологий способствует улучшению качества дошкольного образования и обеспечению личностного развития детей.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, образовательные платформы, учебные программы, мультимедийные средства, виртуальное обучение, обучение через игры, социальные сети, дистанционное образование, цифровая компетентность, свободное высказывание, развитие креативности.

Kirish

Maktabgacha ta'lim, bolalarning asosiy rivojlanish davrida ularning fikrlash, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini

beradi. Ilgʻor texnologiya — bu zamonaviy, innovatsion va taraqqiyot yoʻlidagi yangi yondashuvlarni oʻz ichiga olgan texnologiyalardir. Ular odatda sohalarda samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni yaxshilash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun qoʻllaniladi. Maktabgacha taʼlimda ilgʻor texnologiyalarga misollar:

1. **Multimediali vositalar:** Video, audio va grafik materiallar yordamida taʼlim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish.

2. **Onlayn oʻquv platformalari:** Bolalar uchun maxsus moʻljallangan taʼlim platformalari, oʻyinlar va interaktiv dasturlar.

3. **Virtual va kengaytirilgan haqiqat:** Taʼlim jarayonida virtual muhitlarni yaratish va oʻzaro aloqani rivojlantirish.

4. **Mobil ilovalar:** Bolalarning oʻqish va oʻrganish jarayonlarini qoʻllab-quvvatlaydigan dasturlar.

Ilgʻor texnologiyalar taʼlimda innovatsion yondashuvlar orqali oʻquvchilarni qiziqtirish va ularning oʻqish jarayonini samarali qilishda muhim ahamiyatga ega.

1. Ilgʻor texnologiyalarning taʼlim jarayonidagi roli

Treninglar va seminarlar: Oʻqituvchilarni ilgʻor texnologiyalar, raqamli vositalar, va onlayn platformalar haqida muntazam ravishda oʻquv kurslari, treninglar va seminarlar orqali oʻqitish zarur. Bu pedagoglarga yangi texnologiyalarni oʻz ishlarida qanday qoʻllashni oʻrgatadi. Ilgʻor texnologiyalar, masalan, interaktiv taʼlim vositalari, oʻyinlar va multimediali materiallar, bolalarning oʻqish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- **Qiziqish va motivatsiya:** Texnologiyalar bolalarda oʻrganishga boʻlgan qiziqishni oshiradi. Multimediali materiallar yordamida oʻrganish jarayoni oson va qiziqarli boʻladi.

- **Shaxsiylashtirilgan taʼlim:** Har bir bola individual tarzda oʻrganishi mumkin, bu esa ularning ehtiyojlariga mos ravishda taʼlim berishga imkon yaratadi.

- **Interaktivlik:** Oʻyinlar va boshqa interaktiv vositalar yordamida bolalar oʻzaro hamkorlik qilishadi, bu esa ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantiradi.

1.2 Taʼlim jarayonida texnologiyalardan foydalanish usullari

Maktabgacha taʼlimda texnologiyalarni qoʻllashning bir necha samarali usullari mavjud:

- **Multimediali taqdimotlar:** Taʼlim materiallarini koʻrgazmali va eshitish orqali etkazish bolalarga yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

- **Oʻyinlar:** Taʼlimiy oʻyinlar bolalarga oʻrganishni yanada qiziqarli qilish, shu bilan birga ularning muammoni hal qilish koʻnikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

- **Internet resurslari:** Onlayn materiallar va video darslar orqali bolalar yangi bilimlarni osonlik bilan olishlari mumkin.

Taʼlim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish, ularni samarali va mazmunli ravishda qoʻllashni nazarda tutadi. Bu jarayon quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

Maqsadlarni belgilash

Texnologiyalarni qoʻllashdan oldin, oʻqitish maqsadlarini aniqlash muhimdir. Oʻquvchilarning qaysi koʻnikmalarni rivojlantirishini va qaysi mavzularni qamrab olishini belgilash kerak.

Resurslarni tanlash

Ma'lum maqsadlarga erishish uchun mos texnologik vositalarni tanlash zarur. Bu, masalan:

- Multimediali taqdimotlar
- Onlayn ta'lim platformalari
- Interaktiv o'yinlar

Ilg'or texnologiyalarni boshqa texnologiyalardan farqlovchi asosiy jihatlar quyidagilardir:

2. Innovatsion yondashuv

Ilg'or texnologiyalar ko'pincha yangi va innovatsion g'oyalar asosida yaratiladi. Ular ilgari mavjud bo'lgan texnologiyalardan yangilik yoki takomillashtirish sifatida keladi. O'yin asosida ta'lim:

- **Gamifikatsiya:** O'qituvchilarni o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga o'rgatish. O'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv darslar o'tkazish orqali o'rganish jarayonini samarali qilish.
- **Interaktiv o'yinlar:** Ta'lim o'yinlari va simulyatsiyalar orqali bolalarning faol ishtirokini ta'minlash. Bu bolalar uchun bilim olishni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Samaradorlik

Ilg'or texnologiyalar, ko'pincha, resurslardan foydalanishni optimallashtiradi va vaqtni tejaydi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar yoki sun'iy intellekt yordamida ish jarayonlarini tezlashtiradi.

2.2 Interaktivlik

Ilg'or texnologiyalar interaktiv xususiyatlarga ega, ya'ni foydalanuvchilar bilan faol aloqada bo'ladi. O'quv jarayonida bu, bolalar va o'qituvchilar o'rtasida ko'proq munosabatlar o'rnatishga yordam beradi.

Raqamli kompetensiyani rivojlantirish

- **Raqamli savodxonlik:** O'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali ishlatish uchun zarur bo'lgan raqamli savodxonlikka o'rgatish. Bu o'qituvchilarga texnologiyalardan qanday foydalanishni tushunish va ularni ta'lim jarayoniga mos ravishda qo'llash imkonini beradi.

- **O'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish:** Bolalarni raqamli vositalar bilan ishlashga o'rgatish, ularning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirish va kelajakdagi raqamli dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Innovatsion pedagogik metodlar

- **Blended learning (aralash ta'lim):** O'qituvchilarga o'qitish metodlarini raqamli va an'anaviy usullarni birlashtirish orqali ta'limning samaradorligini oshirishga o'rgatish.

- **Flipped classroom (aylanma dars):** O'qituvchilarni "aylanma dars" metodikasi bilan tanishtirish, bu o'quvchilarga darsni uyda mustaqil ravishda o'rganish, sinfda esa interaktiv faoliyatlar bilan shug'ullanish imkonini beradi.

3. Texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va yangiliklarni joriy etish

- **Piloting (sinovdan o'tkazish):** O'qituvchilarga yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazishga yordam berish, yangi platformalar va vositalar samaradorligini baholash, so'ngra ularni kengaytirish.

- **Innovatsion yondoshuvlar:** O'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalarni kiritishda innovatsion fikrlashga undash, bunday texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash va o'rganish.

Shaxsiylashtirish

Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini individual ehtiyojlarga mos ravishda shaxsiylashtirish imkonini beradi. Masalan, onlayn o'quv platformalari foydalanuvchilarning qiziqishlari va darajasiga qarab moslashtirilishi mumkin.

Integratsiya

Ilg'or texnologiyalar ko'pincha boshqa texnologiyalar bilan o'zaro bog'lanishga ega. Ular bir nechta platformalarda yoki tizimlarda birgalikda ishlashi mumkin, bu esa ta'lim jarayonini kengaytiradi.

O'zgaruvchanlik

Ular tez-tez yangilanadi va rivojlanadi, bu esa foydalanuvchilarni yangi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash imkonini beradi. Boshqa texnologiyalar esa ko'proq barqaror va o'zgarmas bo'lishi mumkin.

Dasturiy ta'minot va jihozlar

O'qituvchi va o'quvchilar uchun kerakli dasturiy ta'minot va texnik jihozlarni (kompyuter, proyektor, planshet va boshqalar) ta'minlash.

Ta'lim usullarini tanlash

Texnologiyalarni qanday qo'llashni rejalashtirish. Masalan:

- Interaktiv darslar
- Mustaqil ishlash uchun onlayn materiallar
- Guruh ishlarini tashkil etish

O'qituvchilarni tayyorlash

O'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni samarali foydalanishga o'rgatish. Bu, ularning o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

O'quv jarayonini nazorat qilish

Texnologiyalardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatini va motivatsiyasini kuzatib borish. Bu orqali ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish mumkin.

O'lchov va baholash

Ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash natijalarini baholash. O'quvchilarning ko'nikmalarini va bilimlarini o'lchash uchun turli xil baholash vositalaridan foydalanish.

Ta'lim sifatini oshirish

Ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada sifatli qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, bolalarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga olib keladi:

- **O'quv dasturlarini diversifikatsiya qilish:** Turli xil ta'lim vositalaridan foydalanish, dasturlarni yanada qiziqarli va mazmunli qiladi.
- **Fikr almashish:** Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida fikr almashish jarayonlari osonlashadi.

Xulosa

Maktabgacha ta'limda ilg'or texnologiyalarning ahamiyati katta. Ular bolalarning o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, shuningdek, ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish, kelajak avlodni tayyorlashda muhim omil bo'lib qoladi. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish va o'quvchilarni zamonaviy ta'lim bilan tanishtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilg'or texnologiyalar, innovatsion yondashuv, samaradorlik, interaktivlik, shaxsiylashtirish va integratsiya kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu jihatlar ularni boshqa texnologiyalardan farqlab, ta'lim jarayonida samarali foydalanishga imkon beradi. Ilg'or texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'qituvchilarning metodik va raqamli kompetensiyasini oshirishga yordam beradi. Bu bolalar uchun qiziqarli va samarali ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi, natijada ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagoglarni texnologiyalar bilan tayyorlash, ta'lim jarayonini yanada sifatli va interaktiv qilishda muhim omil hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.Qodirova „Maktabgacha pedagogika “darslik.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son “2022 — 2026-yillarga mo'jallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”
3. Turdiyev N.Sh., Asadov Y.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – T., 2015. 10-17-betlar.
4. Rasulov R., Mo'yidinov Q. Nutq madaniyati va madaniyati san'ati. O'quv qo'llanma. –T., 2010. 28-30-b.
5. Nematjonova Y. O'qituvchi shaxs siymosi. Referat. 2016-yil. 2-6-betlar.
6. Jo'rayev B.O. Bola-olam bezagi. Pedagoglar uchun uslubiy qo'llanma. Namangan 2017y 7-betlar.
7. Akramjonova Feruza. In the innovation environment in the educational process preservation of professional healthy by improving the activity of teachers.Лучшие интеллектуальные исследования-Т.2024у
8. Akramjonova Feruza Akramjonovna, & Abdulboqiyeva Zuhra No'monjon qizi. (2024). Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari. Journal of New Century Innovations, 64(3), 27-30
9. Akramjonova Feruza Akramjonovna. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim jarayonining ahamiyati .Tadqiqotlar.uz, 49(3), 3-7.